

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)

Faculdade de Administração e Finanças (FAF)

Programa de Pós-graduação em
Controladoria e Gestão Pública (PPGCGP)

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

EXPOSIÇÃO DO LABORATÓRIO LIPE NA RIO INNOVATION WEEK 2024:

O CASO DESBLOQUEIE SUA ESCRITA

Rio de Janeiro

2024

AUTORES

Renata Geórgia Motta Kurtz

Doutora em Administração
Professora Adjunta da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).
Coordenadora da Unidade de Desenvolvimento Tecnológico (UDT) e do Projeto de extensão LIPE – Laboratório de Inovação, Ensino e Pesquisa em Administração, Contabilidade e Empreendedorismo

Tarsila de Andrade Ribeiro Lima

Doutora em Letras
Servidora Técnico-Administrativo UERJ e Membro do LIPE

Naira Daniel de Freitas Costa Pinto

Mestranda do PPGCC (UERJ) e membro do LIPE
Bolsista CAPES

Valéria Mendonça Esteves

Mestranda do PPGCC (UERJ) e membro do LIPE

Danielly Nascimento Viana

Discente do curso de Administração (UERJ)
Bolsista PIBIC - LIPE

Jesebel Costa Santos

Discente do curso Engenharia Metalúrgica (UERJ/Zona Oeste) e membro do LIPE
Bolsista de extensão – LIPE

Joao Victor Martins de Almeida

Discente do curso de Administração (UERJ)

Jorge Luiz Nobre de Jesus

Discente do curso de Administração (UERJ) e membro do LIPE

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Faculdade de Administração e Finanças (FAF)
Programa de Pós-graduação em Controladoria e Gestão Pública (PPGCGP)

PROGRAMA

CONTROLADORIA E GESTÃO PÚBLICA (PPGCGP/FAF/UERJ)

Área de Avaliação:

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS, CIÊNCIAS CONTÁBEIS E TURISMO

Modalidade:

Mestrado Profissional

Área de Concentração:

Controladoria e Gestão Pública

Coordenador: Prof. Dr. Francisco José Alves

Coordenador adjunto: Prof. Dr. José Francisco Moreira Pessanha

APOIO:

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ

Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ

UERJ

Rio de Janeiro, 2024

CLASSIFICAÇÃO DO PRODUTO TÉCNICO-TECNOLÓGICO (PTT)

Tipo de produto técnico tecnológico e Descrição da finalidade (CAPES): Relatório técnico conclusivo da exposição em estande na Rio Innovation Week 2024 dos resultados da UDT LIPE, que realiza ações, workshops, palestras, cursos e comunidades de prática para educação empreendedora, socioemocional e inclusiva, de acordo com ODSs e ODIs. No evento, em especial foi exposto o case “Desbloqueie sua escrita”.

Avanços tecnológicos/grau de novidade: A exposição e as atividades expostas criadas contribuem com os ODS 4 – educação de qualidade (4.4, 4.7), 10 – redução das desigualdades (10.2) e indiretamente com ODS 8 – trabalho decente, por meio do desenvolvimento das competências 1 (Ser), 2 (Pensar) e 5 (Agir) dos ODIs para atingimento dos ODSs.

(X) Produção com alto teor inovativo: Desenvolvimento com base em conhecimento inédito;

() Produção com médio teor inovativo: Combinação de conhecimentos pré-estabelecidos;

() Produção com baixo teor inovativo: Adaptação de conhecimento existente;

() Produção sem inovação aparente: Produção técnica.

O presente relatório refere-se ao resultado do trabalho individual da docente permanente do PPGCGP e da equipe do LIPE:

Docente Autora:

Nome: RENATA GEORGIA MOTTA KURTZ

Docente Permanente

Instituição: Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Discentes Autores:

Naira Daniel de Freitas Costa Pinto

Mestranda do Mestrado Acadêmico - PPGCC (UERJ) e membro do LIPE

Bolsista CAPES

Valéria Mendonça Esteves

Mestranda do Mestrado Acadêmico - PPGCC (UERJ) e membro do LIPE

Demais discentes e autores:

Danielly Nascimento Viana

Discente do curso de Administração (UERJ)

Bolsista PIBIC - LIPE

Jesebel Costa Santos

Discente do curso Engenharia Metalúrgica (UERJ/Zona Oeste) e membro do LIPE

Bolsista de extensão - LIPE

Joao Victor Martins de Almeida

CPF: 06385432742

Discente do curso de Administração (UERJ)

Jorge Luiz Nobre de Jesus

Discente do curso de Administração (UERJ) e membro do LIPE

Tarsila de Andrade Ribeiro Lima

Doutora em Letras

Servidora Técnico-Administrativo UERJ e Membro do LIPE

Conexão com a pesquisa

Produção vinculada ao Projeto de Pesquisa: “Indivíduo, Trabalho e Sociedade”, coordenado pela professora Renata Kurtz.

Produção vinculada ao Projeto de Extensão e UDT: “LIPE - Laboratório de Inovação, Pesquisa e Ensino em Administração, Contabilidade e Empreendedorismo”, coordenados pela professora Renata Kurtz.

Linha de Pesquisa vinculada à produção: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ORGANIZAÇÕES E SOCIEDADE

Conexão com a Produção Científica

Relacione os artigos publicados apenas em periódicos que estão co-relacionados a esta produção:

Ainda não há.

Aplicabilidade da Produção Tecnológica:

Abrangência (realizada): Alta. O evento em que a exposição aconteceu foi internacional e recebeu 185 mil visitantes, conforme site do evento (em anexo). Durante a exposição, além da fala dos membros do LIPE, foi exibido ininterruptamente um vídeo solicitado pelo próprio evento, ilustrando ações, resultados e depoimentos dos participantes beneficiários.

Abrangência (potencial): Alta. Dado o número de pessoas que passou pelo evento, recebeu informações do LIPE, das atividades, do site, seguiram a página na rede social do LIPE (Instagram) e as conversas geradas a partir de então, o potencial de alcance é alto, pois os contatos geram novos frutos, projetos e ações.

Replicabilidade: A exposição e as atividades expostas podem ser replicadas em outros grupos e órgãos, uma vez que podem ser utilizada a mesma metodologia, adaptada a cada problema e suas necessidades em outros contextos.

Documentos Anexados (em PDF)

(X) Declaração emitida pela organização cliente

(X) Relatório

Anexos

Resultados do Rio Innovation Week

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Faculdade de Administração e Finanças (FAF)
Programa de Pós-graduação em Controladoria e Gestão Pública (PPGCGP)

Declaração de Participação:

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Faculdade de Administração e Finanças (FAF)
Programa de Pós-graduação em Controladoria e Gestão Pública (PPGCGP)

Vídeo exibido no estande: <https://www.youtube.com/watch?v=8xYRTDLwE18&t=12s>

Aprovação do estande no Rio Innovation Week:

LISTA DE APROVADOS NA SELEÇÃO DE TRABALHOS PARA A PARTICIPAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NA RIO INNOVATION WEEK 2024
MODALIDADE: ESTANDES *

Os projetos abaixo serão enviados à curadoria geral da Rio Innovation Week 2024 para aprovação final.

Identificação	Proponente	Título do Trabalho	Unidade
134	Rodrigo Prado da Silva	O Perfil de uma Assessoria de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em uma Universidade Aberta da Terceira Idade - Soluções de Suporte ao Usuário	NUCEH - Núcleo De Envelhecimento Humano
135	Isabella Robert Rodrigues	Segurança Geológica em Espaços Turísticos: Prevenção, Treinamento e Protocolos de Contingência	FGEL - Faculdade De Geologia
136	Alvaro Henrique Pereira	Projeto Girassol	FAT - Faculdade De Tecnologia
137	Renata Georgia Motta Kurtz	Abordagem Educacional Inovadora do Curso "Desblique sua Escrita"	FAF - Faculdade De Administração E Finanças
138	Marcos Fernando Martins Teodoro	Mídias Sociais A Linguagem Da Web - As Multifaces Dos 60+ Na Grande Rede	NUCEH - Núcleo De Envelhecimento Humano
139	Carla Cristina Gonçalves	Cuidado Institucionalizado: O Porquê do Uso do POP	HUPE - Hospital Universitário Pedro Ernesto
140	Patrícia dos Santos Cantuária	Tradução e Interpretação de Libras	ILE - Instituto De Letras
142	Flavio Mac Cord Medina	Explorar o Uso da Aplicação de Fluido Sub-Retiniano Adjacente para Fechar um Buraco Macular de Espessura Total Refratário (FTMH) ao Liberar a Tensão Elástica na Retina	HUPE - Hospital Universitário Pedro Ernesto
144	Franco Barese Espala Vieira	Tecnologia e Inovação em Propriedade Intelectual	IME - Instituto De Matemática E Estatística
145	Milena Donato Oliva	Projeto Direito ao Ponto - Inovação Pedagógica no Ensino do Direito	DIR - Faculdade De Direito
146	Luciana Silva Rodrigues	Nova Era do Diagnóstico de Câncer no SUS: Citometria de Fluxo	FCM - Faculdade De Ciências Médicas

Estande no evento:

UERJ/FAF/ PPGCGP - RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO – EXPOSIÇÃO DO LIPE NA RIO INNOVATION WEEK

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)
Faculdade de Administração e Finanças (FAF)
Programa de Pós-graduação em Controladoria e Gestão Pública (PGCGP)

